

HOLAT FE'LLARINING SEMANTIK MAYDONDA HOSILASI

Hazratova Charos Shuhrat qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti O'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 2-bosqich
magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15371717>

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilshunosligida semantik maydon tushunchasi, semantik maydonning xususiyatlari, shuningdek, fe'l leksemalarining semantik maydonda xoslanishi haqida batafsil to'xtaldik. Holat arxisemali fe'llarning semantik maydondagi o'rni, ularning kontekstda va kontekstdan tashqarida sinonimik qator hosil qilishi va turli submaydonlar bilan munosabatga kirishishi semantik-sintaktik jihatdan to'la tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: fe'l, semantik maydon, sema, kontekst, sinonimik qator, submaydon, konsept, uzual.

Аннотация. В статье мы подробно рассмотрели понятие семантического поля в узбекском языкознании, характеристику семантического поля, а также локализацию глагольных лексем в семантическом поле. Место глаголов с падежной архисемой в семантическом поле, образование ими синонимических рядов в контексте и вне его, а также их связь с различными подполями всесторонне анализируются с семантико-синтаксической точки зрения.

Ключевые слова: глагол, семантическое поле, sema, контекст, синонимия, подполе, понятие, общность.

Annotation. The article deals in detail with the concept of semantic field in Uzbek linguistics, the characteristics of the semantic field, as well as the localization of verb lexemes in the semantic field. The place of verbs with case archisemes in the semantic field, their formation of a synonymous series in context and out of context, and their interaction with various subfields are fully analyzed from a semantic-syntactic perspective.

Keywords: verb, semantic field, sema, context, synonymous series, subfield, concept, uzual.

Semantika – tilshunoslikning til birliklari mazmuni va ushbu birliklardan tuzilgan nutqiy hosilalarni o'rganadigan bo'limi. Semantika yunoncha “sema” so'zidan olingan bo'lib, til birliklarining mazmun qiymatini, ma'nosini tahlil qiladi. So'zni semantik maydonlarga ajratishda dastlab “tushuncha maydoni”dan kelib chiqib yondashiladi. Bu yondashuvga ko'ra, har bir so'z ma'lum bir “tushunchalar guruhi”ga, yani semantik maydonga kiradi. So'zning semantik maydonga mansubligi sinxron xarakterga ega bo'lib, davrlar osha o'zgarishlarga uchrashi mumkin. Shuningdek, semantik maydonda so'zlar bir-biri bilan tutashmasligi qayd etiladi. So'z ma'nolarining bir-biriga tutashmasligi nisbiy tushuncha bo'lib, etimologik tahlillar turli maydonga mansub leksemalarning semantik jihatdan bog'lanishi mumkinligini ko'rsatadi.

Semantik maydon muammosi qiyosiy tipologiyaning muhim o'rganish obyektlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy filologlarning fikriga ko'ra, leksik-semantik maydon turli so'z turkumiga oid bo'lgan, turlicha ma'nolarni anglatgan umumiy ma'noli, sixron xususiyatlarga, genetik-diaxron xususiyatlarga ega bo'lgan leksemalar majmuini ko'rsatadi. Zamonaviy tilshunoslikda insonning tajribalari orqali so'zning umumiy va xususiy ma'nolari o'rtasidagi

aloqalarni ko'rsatuvchi "konsept" atamasi paydo bo'ldi. Shu nuqtai nazardan, kognitiv lingvistikada tilga insonning kognitiv funksiyasi sifatida qaraladi, ya'ni u ma'lumotlarni qabul qiladi, qayta ishlaydi va boshqalarga uzatadi. Tilning tizimli konseptual tahlili leksik ma'nolarning yangi interpretatsiyasiga olib keladi, ya'ni umumiy, universal ma'noli so'zlarni ma'lum bir konsept doirasida birlashtiradi.

«Semantik maydon» atamasi lingvistik jihatdan lingvistik birliklar to'plami, umumiy jihat bilan birlashgan turli ajralmas birliklarni ifodalash uchun ishlatiladi. Rus olimi V.A. Litvinovning fikriga ko'ra, dastlab bunday leksik birliklar so'zlar hisoblangan, keyinchalik esa so'z birikmalari va iboralarni ham o'z ichiga olgan. L.M. Vasilev «Zamonaviy lingvistik semantika» kitobida semantik maydonning asosiy xususiyatlarini quyidagicha ifodalaydi:

1. Semantik maydon til tashuvchilari uchun tushunarli va psixologik haqiqat sifatida qabul qilinadi.

2. Semantik maydon mustaqil til tizimi hisoblanadi.

3. Semantik maydon birliklari turli submaydonlar bilan semantik munosabatlarga kirishadi.

4. Har bir semantik maydon tilning boshqa semantik maydonlari bilan bog'liq holda til tizimini hosil qiladi.

5. Semantik maydon gipersemadan iborat yadro va umumiy so'zlardan iborat periferiyadan tashkil topgan.

Zamonaviy tilshunoslikda "semantik maydon" atamasi torroq lingvistik atamalar: leksik maydon, sinonimik qator, leksik-semantik maydon. Bundan tashqari, bu atamaning o'rnida "terminologik sinonimlar" so'zi qo'llanilmoqda. Semantik maydon umumiy ma'noga ega bo'lgan so'zlarni unga qo'shimcha xususiy ma'no yuklash orqali birlashtiradi. Semantik xususiyat kategoriya sifatida insonni o'rab turgan haqiqat va tajriba bilan bog'liq bo'lib, tilshunos olim Y.D. Apresyanning ta'kidlashicha, har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan, bir biri bilan kesishgan ma'nolarga ega semantik komponentlar yoki semalardan iborat. Deyarli barcha tadqiqotchilar semantik maydon nazariyasini komponent tahlil usuli bilan bog'lashgan.

Semantik maydon tushunchasi to'g'risidagi tadqiqotlar so'nggi o'n yilliklarda tilshunoslarning e'tiborini tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tadqiqotchilarning e'tibori alohida leksemalarni tahlil qilishga, ular ichida paradigmatic munosabatlar namoyon bo'ladigan turli xususiyatli so'z birikmalariga, ya'ni leksik-semantik guruhlar, tematik guruhlar, semantik paradigmalar va boshqalarga qaratilgan. So'zlar alohida qo'llanilmaydi, ular doimo bir-biri bilan munosabatda bo'ladi. Masalan, sintagmatikada so'z birikmasi va gap shaklida, paradigmaticada esa ma'lum leksik-semantik assotsiatsiyalar shaklida qo'shib ketadi. Tilning leksik-semantik maydonining muhim xususiyati so'zlarni semantik o'xshashligiga ko'ra guruhlash prinsipi bo'lishi kerak. Bu tamoyil tilning leksik-semantik tuzilishini ta'riflash asosida so'zlar o'rtasidagi munosabatning aniq ifodasidir.

Semantik maydon so'zlarning katta hajmli onomasiologik va semantik guruhlanishidir. Bu bitta umumiy ma'no bilan birlashtirilgan va tilda ma'lum bir semantik maydonni ifodalovchi, voqelikning ma'lum bir sohasini qamrab oluvchi so'zlarning ierarxik tashkillashishidir. Semantik maydonning markazida ob'yektlar sinfini bildiruvchi umumiy sema yoki gipersema mavjud. Semantik maydon birliklari bitta kontseptual korrelyatsiya bilan tavsiflanadi.

Tilshunoslikda semantik maydon muammosi qiyosiy tipologiyaning ob'yekti sifatida eng muhim tadqiqotlar qatoriga kiradi. Zamonaviy filologlarning fikrlariga ko'ra, leksik-semantik maydon so'zning kengaygan ma'nosida turli tushunchalarni bildiruvchi leksemalar, nutqning

turli qismlaridan soʻzlarni oʻz ichiga oladi. Bundan tashqari, semantik maydon bir qator tizimli xususiyatlar bilan tavsiflanadi: semantik maydonni oʻzaro "boʻluvchi" leksemalarning oʻzaro munosabati, giponimlarning mavjudligi va giperonimlar va genetik-diaxronik jihatdan motivatsion modellar, takrorlash, soʻz yasash shakllari, etimologik uyalarni hosil qilishning takrorlanishidan hosil boʻlgan soha lugʻatini yaratish. Ushbu masalani oʻrganishga bagʻishlangan ishlarda hind-yevropa tillaridan olingan materiallardan foydalanilgan. Tilning leksik tizimini tadqiq qilish odatda har xil turdagi va hajmdagi leksik guruhlarini, shuningdek, ularning bir-biri bilan munosabatlarini aniqlash shaklida amalga oshiriladi.

Soʻnggi yillarda semantikasi oʻrganish tilshunoslikning global muammolaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Ayniqsa, turli tillarda feʼllar leksik-semantik tasnifining murakkab va rang-barangligi til oʻrganuvchilarning muayyan bir tilni oʻzlashtirishida oʻzlarining leksik maʼnolari va ularning boshqa soʻzlar bilan semantik mutanosibligini belgilashda bir qator qiyinchiliklar tugʻdirmoqda. Xususan, feʼlning semantik maydoni tushunchasini harakat va holat semali feʼllarga boʻlib oʻrganamiz. Feʼl soʻz turkumiga harakat maʼnosini bildiruvchi soʻzlar deya taʼrif bergan holda uning zamirida uxlamok, yotmok, turmok kabi feʼllar ifodalaydigan holatlarni; qoʻrqmok, choʻchimoq, zavqlanmok, qadrlanmok kabi feʼllar bildiradigan psixik oʻzgarishlarni; gullamok, yasharmok kabi feʼllar bildiradigan biologik jarayonlarni va shu kabi sememalar mavjudligini taʼkidlaydi. Tilshunos olim Azim Hojiyev "grammatikada harakat tushunchasi juda kengligi" dan kelib chiqqan holda harakatni umumiy tarzda barcha feʼllarga xos deb hisoblaydi. Muhammedova taʼbiri bilan aytganda, bosh maʼnosiga koʻra avvalo harakatni ifodalab kelgan, chunki ular muayyan harakat natijasida "oʻz oʻrni va holatini oʻzgartirgan".

Feʼllarni semantik maydon nuqtayi nazaridan ham ikkiga: harakat yoki holat arxisemali feʼllarga ajratib boʻlmaydi. Chunki baʼzi harakat feʼllari nisbat shaklini olishi natijasida holat semali feʼlni yoki holat feʼllari harakat semali feʼlni hosil qilishi mumkin. Oqibatda harakat yoki holat semasi muayyan semantik maydon uchun arxisema maqomidan chetlashadi.

Amerikalik til faylasufi, professor Z. Vendler feʼllarni semantik jihatdan toʻrt turga ajratadi:

1) faol harakat feʼllari: yugurmoq, yurmoq, suzmoq, bormoq, kelmoq, qaytmok, surmok yoki tortmok;

2) turgʻun yoki barqaror holat feʼllari: ega boʻlmok, xohlamok, yoqtirmok, sevmok, nafratlanmok, hukmronlik qilmoq, bilmoq, ishonmok;

3) muvaffaqiyatga erishish feʼllari: tan olmok, anglamok, aniqlamok, yoʻqotmok, topmok, choʻqqiga chiqmok, poygada gʻalaba qozonmok, chegarani kesib oʻtmok, boshlamok, toʻxtatmok va davom ettirmok, tugʻilmok, oʻlmok;

4) muvaffaqiyatli yakunlangan feʼllar: chizmok, yasamok, qurmok, yozmok, oʻqimok, dars bermok, darsga qatnashmok, oʻynamok, ulgʻaymok, tuzalmok, tayyorgarlik koʻrmok va hokazo.

Demak, harakat va holat semalari nisbiy tushunchalar hisoblanib, ular feʼlni semantik jihatdan guruhlariga ajratib tadqiq etishda asosiy mezon boʻla olmaydi. Chunki feʼlning aksariyat qismida harakat semasi mujassam, harakat natijasida holat semasi vujudga keladi. Birlashtiruvchi sema asosida oʻzbek tilidagi holat feʼllarning semantik maydoni hosil boʻladi. Aniqroq qilib aytadigan boʻlsak, ayni feʼllar maʼnosining birlashtiruvchi holati boʻlib, bunday feʼllar katta doiraga kiradi. Yaʼni birlashtiruvchi sema soʻz maʼnosining mohiyatini ifodalaydi. Chunki feʼllar farqlovchi semalar bilan aniq mantiqiy ifodaga, umumiylikdan nisbiy ajralishga egadir. Feʼllarning semantik va uslubiy jihatdan guruhlariga va bu muammo ustida ilmiy ish olib

borish rus tilshunosligida ham, turkiy tillar tilshunosligida ham ko'p tilshunos olimlar diqqatini o'ziga jalb qilib kelgan. Lekin tekshiruvchilarning bu murakkab mavzuga yondoshishlari hamda klassifikatsiyalarida yagonalik yo'q.

Aslida, holat ma'nosida ham qandaydir minimal harakat bor. Ammo bu yashirin tusda bo'ladi. Kishidagi turli ruhiy-jismoniy, ekspressiv-emotsional holatlar tashqi va ichki ta'sir yoki munosabatlar natijasida yuz beradi. Holat ma'nolari turlichadir. Masalan, tabiat olamidagi har turli holatlar, hayvonot, qushlar olamidagi va inson jismi, ruhiyati, munosabatlariga oid holatlar. Bularning ko'pi fe'l shakllari vositasida ifodalanadi. Bulardan inson tabiatiga xos bo'lgan jismoniy, ekspressiv-ruhiy holatlar o'ziga xos xarakterga ega.

A.Hojiyevning ta'kidlashicha, o'zbek tilida butunlay holat ma'nosini bildirgan birorta ham fe'l mavjud emas. Holat fe'llari inson faoliyatini, ruhiy holatini ifodalaydi. Yoqimli va yoqimsiz tuyg'ular, hayajonlanish va ma'yuslanish, dadillik va taraddudlanish, quvonish va g'azablanish, qo'rquv va shodlanish kabi ijobiy va salbiy hissiyotlar holat fe'llariga kiradi. Holat fe'llari inson ruhiy holatini tub va yasama fe'l shaklida ifodalaydi: zerikmoq, ishonmoq, yoqmoq, erinmoq, og'rinmoq, tutinmoq, qizg'anmoq, chidamoq, odamsinmoq, alaxsirammoq, alaxlammoq, istig'nolanmoq, g'ashlanmoq, daxshatlanmoq, cho'nqaymoq, mo'ltaymoq, olovlanmoq, qovjirammoq, yiltillamoq, sermalanmoq, telbalanmoq, ma'yuslanmoq, chulg'amoq, susaymoq, jimirlamoq kabi holat fe'llarining farqlovchi semalari quyidagicha:

1. Istig'nolanmoq – noz-karashma holatida bo'lmoq. "Ra'no istig'nolandi" (Mehrobdan chayon 19-b). Tortinmoq, andishalanmoq fe'llari bilan bitta semantik maydonda birlashadi. Bu holat fe'li ko'proq badiiy uslubda ishlatiladi. Istig'no so'zi o'zbek tilining morfem va o'zbek tilining izohli lug'atlarida qayd etiladi, izohlanadi. Ammo shu so'z asosida yasalgan istig'nolanmoq fe'li bu lug'atlarning birortasida ham aks etmagan.

2. Alahlammoq - alahsirash, qattiq bosinqirash holatida bo'lmoq." O'sha voqeadan so'ng bir hafta uyida alahlab yotibdi" (Mehrobdan chayon 83-b). Alahsirammoq, bosinqirammoq fe'llari bilan bitta semantik maydonda birlashadi. Bu holat fe'li ko'proq badiiy uslubda ishlatiladi.

3. Sarg'aymoq – rangida o'zgarish bo'lgan, sariq holatga kirgan. "Kumushbibi yillab yotguchi og'riqlardek sarg'ayib ozg'an" (O'tkan kunlar" 201-b). Bu holat fe'li ko'proq so'zlashuv uslubda ishlatiladi. Sifat turkumiga tegishli sariq so'ziga fe'l yasovchi –ay qo'shimchasi qo'shilishidan hosil bo'lgan. Fonetik o'zgarishga uchragan.

4. Qonsizlanmoq – qoni, rangi qochmoq, rangi o'chmoq, oqarmoq. "Safar bo'zchining bu so'zidan imomning qonsiz rangi yana qonsizlangan, olamunchoq ko'zi allanechuk holatga kirgan edi"("Mehrobdan chayon" 43-b). Ot turkumiga tegishli qon so'ziga –siz sifat yasovchi qo'shimcha, hosil bo'lgan so'zga –lan fe'l yasovchi qo'shimcha qo'shilishidan hosil bo'lgan.

5. Qizarmoq - nojo'ya, nomaqbul xatti-harakati, aybi, qilmishi, kamchiligi va shu kabilar uchun kimsa oldida hijolat tortmoq, izza holatga tushmoq. "Modomiki, mendan gunoh sodir bo'lmadi, tekshirsalar haqiqat oldida o'zlari qizarib qoladilar, shunday emasmi? (O'tkan kunlar 38-b). Sifat so'z turkumiga tegishli qizil so'ziga –ar fe'l yasovchi qo'shimcha qo'shilishidan hosil bo'lgan.

Fe'lning semantik tuzilishi bevosita semema bilan bog'lanadi. Chunki semantik qurilishga ega bo'lmagan fe'l yo'q. Har bir fe'l semantik tuzilish tarkibiga ko'ra baholanadi. U muayyan so'zning mazmun tomonini tashkil qilib, o'z tovush asosi – ifoda tomoni bilan birgalikda, bir butun holda til va nutqda muayyan vazifa bajaradi. Aniqrog'i, sema ruhiy mohiyat – ong hodisasi sifatida o'zining tashqi asosiga ega. Har bir mustaqil ma'noli so'z asosini hosil qiluvchi obyektiv borliq predmet, narsa- hodisalar o'zining tabiiy tuzilishiga, qurilish a'zolariga

ega bo'lib, ularning har biri tildagi nomida, til birligida, so'z ma'nosida aks etadi. So'zning ma'nosi, ma'no tarkibi muayyan mantiqiy bo'laklardan, tarkibiy qismlar semalardan tashkil topadi. Bu mantiqiy, tarkibiy qismlar so'z ma'nosini shakllantirib, har bir ma'noning alohida til birligi sifatida mavjudligini ta'minlaydi. Sememaning tarkibiy qismlari nutqda muayyan xabar tashiydi. Fe'l ma'nosining kichik mantiqiy, tarkibiy qismlari o'zaro barqaror butunlik munosabatida bo'lib, ma'noning nutqiy ifodasi sifatida xizmat qiladi.

Semema tarkibini o'rganish, tahlil qilish fe'l ma'nosining mantiqiy bo'laklarini aniqlash, tarkibiy qismlarining xillarini belgilash, har bir semaning ma'no tarkibidagi o'rni, ahamiyatini yoritish, boshqa semalarga bo'lgan munosabatini ochish, ma'nolar orasidagi mantiqiy aloqani topish, shunga ko'ra so'zlarning o'zaro paradigmatic va sintagmatic munosabatlarga kirishish, so'zlar qatorini tuzish, paradigmatic munosabatdagi semalarni aniqlash imkonini beradi.

Fe'l semantik maydonini belgilashda, asosan, lingvistik semantik nazariyaga, uning differensial –semantik tahlil qilish usuliga tayanamiz. Defferensial –semantik usul yordamida fe'llarning ma'no tarkibini tahlil qilishda mushtarak, birlashtiruvchi sema va farqlovchi sema tushunchalaridan foydalanamiz. Bu semalar ma'noning tarkibini o'rganishda semantik maydon vazifasini bajaradi. Fe'lning ma'no tarkibidagi mushtarak, birlashtiruvchi va farqlovchi semalar ma'noning oddiy miqdoriy yig'indisi emas, balki so'z ma'nosining tarkibida o'ziga xos sistema va strukturani tashkil qilib, tilning aloqa aralashuv vazifasini bajarish uchun xizmat qiladi. Mushtarak sema asosida fe'llarda semantik maydon hosil bo'ladi. Shuningdek, semantik maydonda so'zlar bir-biri bilan tutashmasligi qayd etiladi. So'z ma'nolarining bir-biriga tutashmasligi nisbiy tushuncha bo'lib, etimologik tahlillar turli maydonga mansub leksemalarning semantik jihatdan bog'lanishi mumkinligini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda semantika o'rganish tilshunoslikning global muammolaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, turli tillarda fe'llar leksik-semantik tasnifining murakkab va rang-barangligi til o'rganuvchilarning muayyan bir tilni o'zlashtirishida o'zlarining leksik ma'nolari va ularning boshqa so'zlar bilan semantik mutanosibligini belgilashida bir qator qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Xususan, fe'lning semantik maydoni tushunchasini harakat va holat semali fellarga borib taqaladi. Ravshanxo'ja Rasulov o'zining “O'zbek tilidagi holat fe'llari va ularning valentligi” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida holat fe'llarining 9 ta leksik-semantik guruhini qayd etar ekan, ularning barchasida qisman bo'lsa-da, harakat semasi mavjudligini payqash mumkin:

1. Davomli holat fe'llari: turmoq, o'tirmoq, surmoq.
-Qutidor xatni o'qib bitirdi-da, xotinig'a qarab turdi(“O'tkan kunlar” 137-bet)
2. Harakat natijasi bo'lgan holat fe'llari: yorishmoq, qoraymoq;
-Shu choqqacha mung'ayib o'tirgan Oftob oyimning chehrasi yorishdi.(“O'tkan kunlar” 142-bet)
3. Ijro holati fe'llari: saqlamoq, poylamoq, kuzatmoq.
-Anvar ikkinchi oy maoshidan ikki tilloni o'ziga saqlab qolib uyga kiyim kechak olish uchun izin so'radi.(Mehrobdan chayon” 56-bet)
4. Harakatning holati fe'llari: kuchaymoq, pasaymoq, tezlashmoq.
-Bu masum tovushga qarshi unda bir xil yaqinliq otaliq hissi qo'zg'alg'andek bo'ldi. (“O'tkan kunlar” 359-bet).
5. Malaka holati fe'llari: odatlanmoq, o'rganmoq, ko'nikmoq.
-O'tkir, qonsiragan xanjarini, oyboltasini ko'tarib turishga odatlangan jallodlar qushbeganing hukmiga muntazir edi (O'tkan kunlar” 156-bet).

6. Obrazli holat fe'llari: alanganmoq, gavdalanmoq, jonlanmoq.

- Har bir majlisning jonlandirg'uchi, idora qilg'uchi bir qahramoni bor. (O'tkan kunlar" 51-bet)

7. Biologik holat fe'llari: keksaymoq, suvsamoq, gullamoq.

-Onasi o'z yoniga doya chaqirtirib takalluflanmadi, to'ng'ich qizi Nodiraning ko'magida tug'di. ("Mehrobdan chayon"43-bet)

8. Fiziologik holat fe'llari: uxlamoq, charchamoq, junjaymoq.

-Hasanali yarim yalang'och holda junjayib daricha ostida izgi'riq quchog'ida o'ltutar edi("O'tkan kunlar" 20-bet).

9. Psixik holat fe'llari: o'ng'aysizlanmoq, qo'rqmoq, hayiqmoq.

-Bu savoldan Otabek biroz o'ng'aysizlanib to'xtadi.("O'tkan kunlar" 68-bet)

Yuqoridagi fe'llar bosh ma'nosiga ko'ra, avvalo, harakatni ifodalab kelgan, chunki ular muayyan harakat natijasida o'z o'rni va holatini o'zgartirgan. Fe'llarni semantik maydon nuqtayi nazaridan ham ikkiga: harakat yoki holat arxisemali fe'llarga ajratib bo'lmaydi. Chunki ba'zi harakat fe'llari nisbat shaklini olishi natijasida holat semali fe'lni yoki holat fe'llari harakat semali fe'lni hosil qilishi mumkin. Oqibatda harakat yoki holat semasi muayyan semantik maydon uchun arxisema maqomidan chetlashadi. Demak, harakat va holat semalari nisbiy tushunchalar hisoblanib, ular fe'lning semantik jihatdan guruhlariga ajratib tadqiq etishda asosiy mezon bo'la olmaydi. Chunki fe'lning aksariyat qismida harakat semasi mujassam, harakat natijasida holat semasi vujudga keladi. Semantik maydon tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, tilshunoslikda bu haqida ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Umumiy semaga ega, bir arxisema bilan birlashuvchi leksik birliklar majmui semantik maydonni tashkil qiladi. Quyidagi misollar orqali simantik maydon haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lamiz:

1.Buzmoq-bu fe'l parchalamoq, vayron qilmoq, yaroqsiz holga keltirmoq fe'llari bilan bitta semantik maydonda birlashadi

-Hasanali tusini buzmad. Kutilmagan bu gap uning qalbini vayron qildi ("O'tkan kunlar" 21-bet).

2.Kuchaymoq-bu fe'l zo'raymoq, avj olmoq, yuqorilashmoq fe'llari bilan bitta semantik maydonda birlashadi.

-Ikkinchi, uchinchi qaytalab yuz yuvishda bu fitna tag'in ham kuchaydi.("O'tkan kunlar" 28-bet)

3.Ezilmoq-bu fe'l kuyingan, qiynalgan, tashvish tortgan fe'llari bilan bitta semantik maydonda birlashadi.

-Chunki zinadan chiqishda ancha ezilgan, takalluf kutishgacha toqati qolmagan edi. ("Mehrobdan chayon" 7-bet)

4.Suqlanmoq –bu fe'l nazar bilan qaramoq, havasi kelmoq fe'llari bilan bitta semantik maydon hosil qiladi.

–Yoqimliq eshitilgan Anvar ismiga suqlanib, havaslanib yurar edi. ("Mehrobdan chayon" 44-bet)

5.Sustlanmoq- bu fe'l sekinlashmoq, pasaymoq kabi fe'llar bilan bitta semantik maydonda birlashadi.

–Imomning tabi juda sustlandi.("Mehrobdan chayon" 68-bet)

6.Chayqalmoq – fe'li tebranmoq, lapanglamoq fe'llari bilan bitta semantik maydonda birlashadi.

–Qora charog' chayqalib chayqalib yonardi. ("Mehrobdan chayon" 241-bet)

7. Qo'zg'almoq – bu fe'l ko'tarilmoq, oyoqlanmoq, otlanmoq fe'llari bilan bitta semantik maydon hosil qiladi.

-Shu gapdan keyin shom namoziga qo'zg'alishdilar. (“Mehrobdan chayon” 42-bet)

8. Alanglamoq – alang-jalang qaramoq, olazarak bo'lmoq fe'llari bilan bitta semantik maydonda birlashadi.

-Joni halqumiga tiqilib tevaragiga alangladi. (O'tkan kunlar”230-bet)

9. Bo'shashmoq- yumshoq bo'lib qolmoq, yumsharmoq, tarangligini yo'qotmoq fe'llari bilan bitta semantik maydon hosil qiladi.

-Lekin ruhan uni ancha bo'shashtirgan edi. (“O'tkan kunlar” 156- bet)

10. Titramoq- bu fe'l qaltiramoq, diydirammoq, dildiramoq, dir-dir qilmoq, qalt-qalt qilmoq fe'llari bilan bitta semantik maydonda birlashadi.

-Yafrog' kabi titrayturg'an yuragiga dahshat ham solmang. (“O'tkan kunlar” 203-bet).

11. Og'moq- o'tmoq, qiyalamoq, oqmoq fe'llari bilan bitta semantik maydonda birlashadi.

- Vaqt yarim kechadan ham og'gan. (O'tkan kunlar 206)

12. To'zmoq- chidamoq, sabr qilmoq, ko'nmoq fe'llari bilan bitta semantik maydonda birlashadi.

- Oftob oyim Kumushning bu so'zlariga to'zib turolmay, qizini bag'riga bosib quchoqladi. (O'tkan kunlar 206)

13. Ko'milmoq – belanmoq, burkanmoq, tolmoq oqmoq fe'llari bilan bitta semantik maydonda birlashadi.

- Istiqbolning shirin hayollariga ko'milgan holda maxdum asr nomoz uchun tahorat olar edi. (Mehrobdan chayon 29-bet)

14. Kuchlanmoq- Maxdumning keyingi jumlasini Anvarni kulimsitdi, kuchlanib jiddiyatini saqlashga harakat qildi. (“Mehrobdan chayon” 42-bet)

15. Yetilinqiramoq- tayyor bo'lmoq, ulg'aymoq fe'llari bilan bitta semantik maydonda birlashadi.

- Bog'chaning mevalari yetilinqiragan, ayniqsa so'ridagi qora uzumlardan go'yo bollar tomib yotar. (“Mehrobdan chayon” 24-bet).

Fe'l semantik maydonining har bir ma'no guruhini tashkil qiluvchi til birliklari bajaruvchisi bilan muhimdir. Chunki obyektiv turlicha jarayonlarni aslida bajaruvchi yuzaga keltiradi. Holat fe'llaridagi holatning manbai, uni o'zida moddiyLashtiruvchi logik subyekt – semantik maydondir. Shunisi ham muhimki, holatni bajaruvchisi sifatidagi faoliyati asosiy, birlamchi bo'lsa, yuzaga kelgan holatni o'zida aks ettirish ham asosiy ham ikkilamchidir. Chunki bajarish jarayoni natijasida holat yuzaga keladi. Ammo bularni amalga oshishi va yuzaga kelishi nuqtai nazaridan ajratib bo'lmaydi. Chunki bular o'zaro dialektik bog'liq bo'lib, birga yuz beradi. Holat fe'llari ba'zan holatni bajaruvchisi va alohida obyekt aktanti bilan ifodalanishiga ko'ra ham harakterlanadi.

Aytish lozimki, fe'lning semantik turlarini va ularning valentliklarini o'rganishda respublikamiz tilshunoslari tomonidan katta yutuqlarga erishilgan bo'lib, fe'l, uning ayrim turlari va grammatik kategoriyalari haqidagi ma'lumotlar deyarli boshqa so'z turkumlaridan farq qiladi. Hozirgi o'zbek adabiy tilining yuzaga kelishi va uning ravnaqi uchun til sathlarini har jihatdan o'rganish borasida muhim yozma manbalarga tayanib ona tilimizning me'yorlarini belgilashda o'ziga xos ilmiy tadqiqotlar va xulosalar bayon etilgan hamda bu izlanishlar davom etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nurmonov A. “O`zbek tilshunosligi tarixi” T., “O`zbekiston”, 2002.- 54-b.
2. Xolmanova Z. “Semantik maydon va semantik to`r imkoniyatlari”. T., Fan, 2022.- 41-b.
3. Mirtojiev. M. “Fe`l valentligi”. T., 2007.- 14-b.
4. Mengliev B. O`zbek tilshunosligi masalalari. Ilmiy maqolalar to`plami. Toshkent, 2011.- 38-b.
5. Mengliev B., Sayfullaeva R., Boqieva G., Mamatov A. Milliy tilshunoslik mustaqil rivojlanish yo`lida. Marifat, 2008.- 21-b.
6. Nurmonov A. Ozbek tilshunosligi tarixi. Toshkent: O`zbekiston, 2002. -47-b.
7. Sayfullaeva R., Mengliev B., Boqieva G. Hozirgi ozbek adabiy tili. Darslik. Toshkent, 2011.- 122-b.
8. Ne`matov H., Yo`ldosheva D. Til ilmi va ta`limi va istiqboli. “Ma`rifat”, 2013. 11-b.
9. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G. va boshq. Hozirgi o`zbek adabiy tili: Qo`llanma. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2009. – 264 b.
10. Mamanov A. Zamonaviy lingvistika. O`quv qo`llanma. Toshkent, 2021.- 72-b.